

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
<i>Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna</i>	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
<i>Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna</i>	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
<i>Baxriyeva Nargiza Axmadovna</i>	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
<i>Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
<i>Nusharov Bobir Bolbekovich</i>	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
<i>Олимова Азиза Кахрамоновна</i>	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
<i>Tursunboyeva Kamola Iloxomjon qizi</i>	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
<i>Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich</i>	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
<i>Fayziyeva Nozima Oybek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
<i>Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
<i>Botirova Lobar Kamolovna</i>	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
<i>Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
<i>Ergasheva Nigora Erkinovna</i>	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
<i>Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
<i>Rustemov Abseit Trijan o'g'li</i>	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
<i>Baxramova O'ramol Uralovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
<i>Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna</i>	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
<i>Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich</i>	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
<i>Jummayeva Sayyora Shokir qizi</i>	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
<i>Jabborova Salomat Abdijalilovna</i>	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
<i>Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna</i>	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
<i>Raximova Xurshidaxon Sadikovna</i>	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
<i>Xalikova Nargiza Abduvaliyevna</i>	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
<i>Zayirkulova Nozima Ilyas qizi</i>	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
<i>Zikriyayev Zokir Mamirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish.....	232
<i>Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina</i>	
Professional kompetentlik va uning shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi	235
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Talaba qizlarni jismoniy faolligini rivojlantirish tasnifi va ularni orgatish metodikasi.....	240
<i>Otasheva Oysanamxon Hamidulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik	245
<i>Bekchanova Kuvanch Roximovna</i>	
Voleybolchilarni tayyorlashda differensial vositalaridan foydalanishning zarurligini, ularning o'yin amplusini hisobga olgan holda aniqlash usullari	249
<i>Kambarov Kozimjon Ibragimovich</i>	
2-toifa diabet bilan bog'liq stressga qarshi kurashish strategiyalari va psixologik holatlar	254
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda vizual va multimediyaviy texnologiyalarning pedagogik-psixologik ahamiyati	258
<i>Raximova Faridabonu Alisher qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida VARK modeli asosida multimodal o'qitishni tashkil etish (OAK talablariga mos maqola).....	261
<i>Raximova Mushtariy Alisher qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida veb-texnologiyalar asosidagi platformalarning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va optimallashtirish	264
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini umumta'lim jarayonida ona tili darslarida rivojlantirish metodikasi.....	272
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy malakani shakllantirishning samarali metodlari	276
<i>Teshabayeva Oygul Fazliddinovna</i>	
Yetuklik yoshidagi ayollarda hayotdan qoniqish darajasiga o'ziga ishonch va o'z-o'zini qadrlashning ta'siri	280
<i>M. R. Sultonova</i>	
Shifoxonalarda tashkil etilgan maktablarda bemor o'quvchilar bilan faoliyat olib boruvchi pedagoglarga qo'yiladigan talablar	284
<i>Umarova Saboxon Minavvarovna, Abdusattorova Gulxumor</i>	

Chet til ta'limida mustaqil ishni tashkil etish masalalariga doir	287
Erkayev Elmira Temirovich	
10–11 yoshli futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish metodikasi.....	294
Ishmuratov Hasanboy Karimjonovich	
Jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining samaradorligini oshirish usullari	298
Yaqubov Arslon Maxmudovich	
Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati va uning o'rganilishi	301
Dinora Eshboyeva Alisher qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish. Axloqning kelib chiqishi va asoslanish masalasini nazariy tahlil qilish	306
Shaxayev Baurjan Seytgaliyevich	
Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini qo'llashda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	310
Ahmedova Zuhraxon Mamurovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi va zaruriyati	314
Mirzabayeva Zebo Umarovna	
Elektrolitlarda elektr toki mavzusini o'qitishda noto'g'ri tasavvurlar va ularni bartaraf etish metodikasi	317
Xoliqov Qurbonboy To'ychiyevich	
Mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya faoliyatini takomillashtirish .	323
Ibodullaeva Dildora Shukrulla qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limga jalb etilgan imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda montessori metodikasining uyg'unligi	327
Ismatova Shodiya Ne'matilla qizi, Xaydarova Shaxlo Narzullayevna	
XIV asr oxiri va XV asr boshlari turkiy tillar taraqqiyotini o'rganishda "Kitob ul-Bulg'at" asarining lingvistik tadqiqi	332
Tursunaliyeva Muslimabonu Abduvosit qizi	
Informatika ta'limida interfaol o'quv majmualari asosida o'yinli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirish.....	336
Nabiyev Feruz Abdumannonovich	
STEAM loyihalari asosida maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	341
Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	
Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish	345
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	
Raqamli ta'lim muhitining pedagogik salohiyati asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish (texnologiya fanini o'qitish misolida).....	348
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
O'zbek tili – faxrim, g'ururim	351
H. Shukurova, M.Jumanazarova	
Zamonaviy dars – pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni.....	355
M. Kuzibayeva	
Talabalarni ta'lim jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	358
Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li	
Raqamli maktabda yashil o'quv dasturi: kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari bilan integratsiyaning pedagogik modeli.....	362
Maxmudov AbdIQodir Yusupovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik empatiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	367
Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	371
Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda nazariya va amaliyot integratsiyasi muammolari	377
Sh. A. Xujakulov, T. B. Kadirov	
Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning roli.....	383
Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li	
Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asarida bilish etikasi va ma'naviy-axloqiy tarbiya	387
Tursunova Nilufar Samiyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	393
Tursunova Saida Isakovna	
Yosh avlodni tarbiyalashda hamkorlik tarbiya texnologiyasining o'rni	396
Pirliyeva Gulmira Botir qizi	
Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmuallardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollari.....	400
Nabiyev Feruz Abdumannonovich, Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tasviriy faoliyatda bilish jarayonlarini rivojlantirish	405
Sadirova Kamola Giyozovna	
Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati.....	409
O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi	
Bo'lajak oilaviy shifokorlarning kasbiy motivatsion rivojlanishini ta'minlashning pedagogik yondashuvlari.	413
Xalmuxamedov Bobir Taxirovich	
О развитии учебно-познавательной деятельности студентов	418
М. Халикова	
Психологические механизмы искажения истины в процессе социализации: нормативно-когнитивная модель и смешанное эмпирическое исследование	421
С. Ю. Нишанов	
Методы повышения речевой активности студентов в процессе обучения иностранному языку.....	425
Утешова Зернегул Хурметуллаевна	
Prenatal va erta chaqaloqlik rivojlanishi va rivojlanishning biologik asoslari	429
N. Mirbabayeva	
O'smir shaxsining rivojlanishi	433
Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
O'zbekistonning ma'naviy va madaniy hayotida jadidlarning tutgan o'rni	435
N. M. Qodirova	
Development of Physical Qualities Through the Use of Special Physical Exercises With Student Participation.....	439
Rikhsiev Dilshod Shavkatovich	
Tabiiy fan darslarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati	442
Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi	
Special Physical Exercises in Coxarthrosis During the Preoperative and Postoperative Periods of Rehabilitation.....	446
Valiev Farrukh Nigmatjonovich	
Роль цифровых технологий и дидактических принципов в учебных практик.....	449
Байметов М. М.	

YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA HAMKORLIK TARBIYA TEXNOLOGIYASINING O'RNI

Pirliyeva Gulmira Botir qizi

Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Jumayeva Gulnora Tursunpulatovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,
Pedagogika va texnologik ta'lim kafedrası v.b. professori

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy tarbiya texnologiyalari va ularning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tarbiya texnologiyalari ta'lim texnologiyalari kabi yoshlarni har tomonlama kamol toptirish jarayonida muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Hamkorlikka asoslangan tarbiya texnologiyasi o'quvchi va talaba bilan ustoz, shuningdek, murabbiy va ota-ona o'rtasidagi o'zaro pedagogik munosabatlarni samarali tashkil etishga imkon beradi. Ushbu texnologiyalar orqali o'quvchi va talabalarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, ma'naviy dunyoqarash hamda ijtimoiy faollikni rivojlantiruvchi muhim kompetensiyalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: kelajak, yuksak avlod, ma'naviyat, dunyoqarash, milliy g'urur, milliy ong, e'tiqod, tarbiya texnologiyalari, o'quvchi, mustaqil fikrlash, ijodkorlik, rivojlantirish, ma'naviy, ma'rifiy.

Abstract: This article provides a scientific analysis of modern educational and upbringing technologies and their role in educating the young generation. Upbringing technologies, similar to educational technologies, serve as an important methodological foundation for the comprehensive development of young people. Collaborative upbringing technologies enable effective pedagogical interaction between students and teachers, as well as between mentors and parents. Particular attention is paid to the development of independent thinking, creativity, spiritual outlook, and socially significant competencies in students through the use of upbringing technologies.

Key words: future, highly developed generation, spirituality, worldview, national pride, national identity, faith, upbringing technologies, student, independent thinking, creativity, development, spiritual, educational.

Аннотация: В статье научно анализируются современные воспитательные технологии и их роль в воспитании молодого поколения. Воспитательные технологии, как и образовательные, являются важной методической основой формирования всесторонне развитой личности. Коллаборативные воспитательные технологии способствуют эффективной организации педагогического взаимодействия между учеником и учителем, а также между наставником и родителями. Особое внимание уделяется формированию у учащихся и студентов самостоятельного мышления, креативности, духовного мировоззрения и социально значимых компетенций посредством воспитательных технологий.

Ключевые слова: будущее, высокоразвитое поколение, духовность, мировоззрение, национальная гордость, национальное самосознание, вера, воспитательные технологии, учащийся, самостоятельное мышление, креативность, развитие, духовный, образовательный.

KIRISH

Kelajak avlodni yuksak ma'naviyatli, keng dunyoqarashga ega, milliy g'urur va milliy ongli, har qanday yot g'oyalarga berilmaydigan, kuchli e'tiqodli insonlar etib tarbiyalash bugungi tarbiyaviy ishlarimizning asosiy maqsadi bo'lmog'i lozim. Insonni jamiyat tarbiyalaydi. Shuning uchun jamiyatdagi tarbiya jarayoni nihoyatda oqilona va aniq maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi darkor.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning quyidagi fikri alohida ahamiyatga ega: "Barchamiz yaxshi tushunamiz, ta'lim-tarbiya har qaysi davlat va jamiyatning nafaqat bugungi, balki ertangi kunini ham hal qiladigan eng muhim va ustuvor masaladir. Shuning uchun mamlakatimizda bu masalaga davlat miqyosida ulkan e'tibor qaratilmoqda".

Ta'lim sohasida pedagogik texnologiyalar qanchalik zarur bo'lsa, tarbiya jarayonini ham texnologik asosda tashkil etish shunchalik muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi "Xalq ta'limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-sonli Farmoni masalalar yoritilib, bugungi ta'lim-tarbiya tizimiga samarali mexanizmlarni joriy etish, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishning muhim sharti ekanligi, shuningdek, o'quv-tarbiya jarayonida ta'limning innovatsion shakl va usullarini qo'llashga ko'maklashishi ta'kidlanadi.

Shu jumladan, ta'lim texnologiyalarida hamkorlik texnologiyasi qanchalik muhim rol o'ynasa, tarbiya jarayonida ham hamkorlik texnologiyasining o'rni beqiyosdir. Hamkorlik o'quvchi va talaba bilan ustoz, shuningdek, murabbiy va ota-ona o'rtasida samarali pedagogik munosabatlarni tashkil etishni ta'minlaydi. Tarbiya texnologiyalari orqali o'quvchi va talabalarda mustaqil fikrlash, ijodkorlikni rivojlantirish, ma'naviy dunyoqarashni shakllantirish va boyitishga xizmat qiluvchi muhim kompetensiyalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Pedagogik texnologiyalarning ta'lim-tarbiya jarayoniga xosligi innovatsion yondashuv bilan izohlanadi. "Innovatsiya" (inglizcha innovation) so'zidan olingan bo'lib, "yangilik yaratish" ma'nosini anglatadi. Demak, bugungi kompetentlik zamonaviy o'qituvchining ta'lim-tarbiya tizimida ta'sirchan yangiliklar yaratish qobiliyati bilan belgilanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yosh avlod tarbiyasida hamkorlikka asoslangan texnologiyalarning nazariy asoslari avvalo milliy ma'naviyat va tarbiya masalalarini chuqur yoritgan olimlar qarashlarida o'z aksini topadi. I. A. Karimov o'zining "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asarida jamiyat taraqqiyoti, yoshlarning ma'naviy kamoloti va tarbiya jarayonida oila, ta'lim muassasasi hamda jamoatchilikning o'zaro hamkorligi muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuv hamkorlik tarbiya texnologiyalarining mafkuraviy va ijtimoiy asoslarini belgilab beradi.

Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va ularning tarbiya jarayonidagi o'rni N. Saidaxmedov hamda N. N. Azizxodjaeva tadqiqotlarida keng yoritilgan. N. Saidaxmedov pedagogik texnologiyalarni ta'lim-tarbiya jarayonini oldindan loyihalash, maqsadga yo'naltirish va natijani kafolatlash vositasi sifatida talqin qiladi. N. N. Azizxodjaeva esa pedagogik texnologiyalarni o'qituvchining kasbiy mahorati bilan uzviy bog'liq holda ko'rib, hamkorlikka asoslangan yondashuv o'quvchi va talabaning faolligini oshirishda muhim omil ekanini asoslab beradi.

Hamkorlik va innovatsion yondashuv asosida pedagogik mahoratni rivojlantirish masalalari U. Tolipov hamda G. T. Jumayeva tadqiqotlarida tahlil qilingan. U. Tolipov pedagogik texnologiyalarning tarkibiy qismlarini ochib berar ekan, tarbiya jarayonida interfaol va hamkorlikka asoslangan metodlarning ustuvorligini ko'rsatadi. G. T. Jumayeva va J. G. Tursunpolatovna ilmiy ishlarida esa innovatsion yondashuv, pedagogik hamkorlik va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish yosh avlod tarbiyasining samaradorligini oshirishga xizmat qilishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda yosh avlod tarbiyasida hamkorlikka asoslangan tarbiya texnologiyalarining o'rni va samaradorligini aniqlash maqsadida kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy-pedagogik adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda mavzuga oid ilmiy manbalarni tahlil qilish orqali nazariy ma'lumotlar to'plandi. Shuningdek, ta'lim muassasalarida tashkil etilayotgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, hamkorlikka asoslangan tarbiyaviy faoliyat jarayonlari kuzatish usuli orqali o'rganildi. O'quvchi va talabalar hamda pedagoglar faoliyati bo'yicha to'plangan ma'lumotlar qiyosiy va tizimli tahlil asosida qayta ishlanib, hamkorlik tarbiya texnologiyalarining tarbiyaviy jarayondagi o'rni baholandi. Tadqiqot natijalarini umumlashtirishda mantiqiy tahlil va pedagogik xulosalash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonlarida innovatsion jarayonlarni tashkil etishning pedagogik shartlari sifatida quyidagilarni ta'kidlash mumkin. Innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlarini ta'lim-tarbiyada aks ettiruvchi nazariy pedagogik qoidalarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

1. Ta'lim muassasasining ilmiy salohiyatini shakllantirish.
2. Innovatsion faoliyatni tashkil etishda hamkorlik texnologiyasidan samarali foydalanish.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi "Xalq ta'limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-sonli Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-3893445>

- Innovatsion faoliyatni tashkil etishda professor-o'qituvchilarning kompetensiyaviy tayyorgarligiga alohida e'tibor berish.
- Bugungi yosh avlod tarbiyasida jahon tajribasiga asoslangan ilg'or innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish.

Tarbiya texnologiyasi tarbiya maqsadlarining qo'yilishi bilan bog'liq bo'lib, o'ziga xos xususiyatlarga ega. Tarbiya texnologiyasi – pedagogik vositalar, shakllar va usullarning ilmiy asoslangan tizimi bo'lib, u aniq tarbiyaviy vazifalarni hal etishga qaratiladi. Har bir vazifaga yechim topish jarayonida tarbiyaviy vazifalarning o'zgarishi bilan texnologiya ham mos ravishda o'zgaradi. Bunda tarbiya maqsadlari o'quvchilar va talabalarning xatti-harakatlarida ifodalanadigan aniq va ko'rinadigan natijalar orqali namoyon bo'ladi.

Tarbiya texnologiyasining o'ziga xos xususiyati shundaki, unda tarbiya maqsadlarining kafolatlangan natijasiga erishish uchun tarbiya jarayoni oldindan loyihalashtiriladi va amaliyotda izchil amalga oshiriladi. Bunda o'qituvchi faoliyati aniq maqsadga yo'naltiriladi. Mazkur yo'naltirilganlik tarbiya jarayonini tashxislash, uni tekshirish, tarbiyaviy ta'sirni alohida qismlarga ajratish, takomillashtirish hamda kam vaqt sarflab yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.

O'quvchilar va talabalarni passiv faoliyatdan faol subyektga aylantirish jarayoni tezlashadi. Tarbiyaviy ta'sirni texnologik asosda tashkil etishda rejalashtirish pedagogdan yuksak kasbiy malaka talab etadi. Bunda barcha materiallar tayyor bo'lgach, pedagog asosan tashkiliy va konsultativ vazifalarni bajaradi.

Tarbiya jarayonida quyidagi bosqichlarga alohida e'tibor qaratiladi:

- tarbiya maqsadlarini ishlab chiqish;
- tarbiya maqsadlarini nazorat topshiriqlariga aylantirish;
- maqsadga erishish usullarini belgilash;
- erishilgan natijalarni baholash.

Tarbiya texnologiyasida pedagogik jarayonni shakllantirish va tashkil etishda quyidagi tamoyillarga asoslaniladi:

- tarbiyaga yaxlit yondashuv;
- uzluksiz tarbiya jarayoni;
- tarbiyaning maqsadga yo'naltirilganligi;
- pedagog va tarbiyachilarning birgalikdagi faoliyati.

Tarbiya jarayoni uzluksiz bo'lib, oilada, mahallada hamda uzluksiz ta'lim tizimida shakllanadi. Tarbiya jarayonini maqsadli amalga oshirishda oliy ta'lim muassasalarida talaba bilan muntazam aloqada bo'lish maqsadga muvofiqdir.

Shu o'rinda Alisher Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asaridagi quyidagi fikr muhim ahamiyat kasb etadi: "Uning ishi odam emas, balki dev ham qila bilmas. Bir kuchli kishi bir yosh bolani saqlashga ojizlik qilardi. U esa bir to'da bolaga ilm va adab o'rgatadi, ko'r-chi, bunga nima yetsin". Bugungi zamonaviy tarbiyachi ta'lim-tarbiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun metodologik va konseptual bilim, malaka, ko'nikma hamda kompetensiyaviy pedagogik mahoratga ega bo'lishi lozim. Chunki taraqqiyot asrida tarbiya jarayonini mukammal amalga oshirish tobora murakkablashib bormoqda. Shu sababli bugungi kunda pedagoglardan sinfdan tashqari ma'naviy-ma'rifiy ishlarga ko'proq e'tibor qaratish talab etilmoqda.

Yuqoridagi ma'naviy-ma'rifiy ishlar Termiz iqtisodiyot va servis universiteti professor-o'qituvchilari tomonidan muntazam amalga oshirib borilmoqda. Jumladan, "Yoshlarning kitobxonlikka munosabati", "Kitob mening yaqin do'stim", Abdulla Qodiriyning "O'tgan kunlar" romanini sevib o'qiyman, Chingiz Aytmatovning "Muallim", "Jamila" asarlari asosida turli interfaol tarbiya usullari – "Mojaro metodi", "Dumaloqsimon", "Uch bosqichli intervyu", "Muloqot treningi", "Muammolarni hal qilish metodi", "Stol o'rtasidagi ruchka", "Galereya aylanishi", "Akademik munozara", "Qor bo'ron", "Kritik vaziyatni tahlil qilish" va boshqalar qo'llanilmoqda.

Uchrashuvlar, ma'naviy kechalar va bahs-munozaralar tashkil etilishi natijasida talaba yoshlarning kitobxonlik madaniyati, mustaqil fikrlash darajasi oshib, olingan bilim va axborotlar asosida hayotda o'z o'rnini topish, do'st tanlash, o'zaro hurmat hamda vatanparvarlik tuyg'ulari mustahkamlanadi.

Mazkur texnologiyalarning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- O'quvchi va talabalarga o'z g'oyalari hamda fikrlari bilan erkin o'rtoqlashish imkonini beradi.
- Turli fikrlar almashinuvi orqali o'quvchi va talabalarning dunyoqarashi kengayadi.
- Diqqat markazini o'qituvchidan (pedagogdan) bevosita ta'lim oluvchilarga ko'chiradi.

Tarbiya jarayoniga yangiliklarni joriy etishda o'quvchi va talabalarda motivatsion komponentni shakllantirishda quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

- tarbiyaviy ta'sir va ko'nikmalarning zarurligini tushuntirish;
- shaxsiy mas'uliyat hissini uyg'otish;
- orttirilgan tajribalarni hayotda qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatish;
- ma'qullash, e'tirof etish va rag'batlantirish;
- sog'lom raqobat muhitini yaratish;
- tinglash imkoniyatini ta'minlash.

Hozirgi tarbiya tizimida asosiy maqsad o'quvchi va talabalarni mustaqil hayotga tayyorlash, ijodiy fikrlashga o'rgatish hamda yuksak tafakkurga ega shaxs sifatida tarbiyalashdan iboratdir. Bugungi kundagi dolzarb innovatsion loyihalar – "O'rgan–o'rgat", "Ustoz–shogird" dasturlarining asosiy maqsadi intellektual salohiyatga ega yoshlarni tarbiyalashga qaratilgan.

Biz pedagoglar ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchi va talabalar bilan muntazam munozaralar tashkil etamiz, darsdan tashqari turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazamiz. Shunga qaramay, tarbiya texnologiyalaridan foydalanish hali ham yetarli samara bermayotgan holatlar mavjud. Shu sababli mazkur ma'naviy-ma'rifiy ishlar ijtimoiy ahamiyatga ega jarayon sifatida jamiyat e'tibor markazida bo'lishi lozim.

Bugungi pedagog va murabbiy ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil etishda quyidagi pedagogik talablarga amal qilishi zarur:

- o'quvchi va talabalar yosh hamda ruhiy xususiyatlariga mos bo'lishi;
- ta'lim jarayonida olingan bilimlarni mustahkamlashga xizmat qilishi;
- tadbirlarning aniq reja va maqsad asosida tashkil etilishi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida aytish mumkinki, bugungi kunda kompetentli pedagog tarbiya texnologiyalaridan maqsadli va samarali foydalansa, albatta, ijobiy natijalarga erishiladi. Shuningdek, pedagog tarbiya metodlaridan oqilona foydalanib, axborot texnologiyalarini o'rinni qo'llagan taqdirda, bu holat ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning samarali va mazmunli tashkil etilishini ta'minlaydi. Bugungi kundagi asosiy maqsadimiz o'sib kelayotgan yosh avlodni buyuk allomalarimiz merosi, o'zbek xalqining urf-odatlarini, an'analari va udumlari asosida milliy tarbiya ruhida kamol toptirishdan iboratdir.

Mazkur jarayonning samaradorligi uzluksiz ta'lim tizimidagi barcha o'quv-tarbiya jarayonlarining yagona maqsadga – o'quvchilarni ma'naviy-mafkuraviy jihatdan tarbiyalashga, mustaqillikni mustahkamlashga xizmat qiladigan barkamol yosh avlodni shakllantirishga yo'naltirilishi bilan belgilanadi. Bu esa o'quvchilar va talabalarining ma'naviy kamolot darajasini aniqlash va baholash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. M. Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. Toshkent: O'zbekiston, 2007-yil.
2. I. A. Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008-yil.
3. N. Saidaxmedov. Pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Fan, 2006-yil.
4. N. N. Azizxodjaeva. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. Toshkent: TDPU, 2003-yil.
5. U. Tolipov. Pedagogik texnologiyalarning tarkibiy qismlari. Toshkent: Fan, 2006-yil.
6. Жумаева Г. Т. Основные тенденции развития педагогического мастерства учителя // Педагогическое образование и наука. – 2019. – № 5. – С. 9–11.
7. Tursunpolatovna J. G. Methods of Formation and Improvement on the Basis of an Innovative Approach to Improving the Pedagogical Skills of School Teachers // JournalNX. – 2020. – P. 50–52.
8. Tursunpolatovna J. G. Factors of Innovative Approach in Improving the Pedagogical Skills of School Teachers // International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. – 2020. – P. 52–54.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.